

PERAMALAN TINGKAT PRODUKTIVITAS KEDELAI DI INDONESIA MENGGUNAKAN ALGORITMA *BACKPROPAGATION*

Irvan Leonardo Sirait^{*1}, Janter Manuel Gultom², Joel Tindaon³, Rizki Josua Tampubolon⁴,
Widya Juli Mawaddah⁵

^{*1,2,3,4,5}Program Studi Teknik Informatika, STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar

e-mail: ^{*1}irfanirfan190299@gmail.com, ²jantermanuel521@gmail.com,

³joeltindaon99@gmail.com, ⁴rizkijosuatampubolon@gmail.com, ⁵widyajuli24@gmail.com

Abstrak

Kedelai merupakan komoditi pangan yang cukup penting di Indonesia. Hal itu karena kedelai sebagai salah satu bahan pangan sumber protein nabati utama bagi masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan tingkat produktivitas kedelai di Indonesia di masa yang akan datang, agar nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah maupun petani agar lebih maksimal lagi dalam mengelola tanaman kedelai untuk menghindari impor kedelai dari negara lain. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data produktivitas kedelai berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2005-2015. Algoritma yang digunakan ialah Jaringan Syaraf Tiruan *Backpropagation*. Penelitian ini menggunakan 5 model arsitektur, 5-9-1, 5-12-1, 5-15-1, 5-19-1 dan 5-21-1. Model arsitektur yang terbaik adalah 5-12-1 dengan persentase akurasi 82% dan nilai MSE sebesar 0,00904753. Dengan demikian, model ini cukup bagus untuk memprediksi produktivitas kedelai di setiap provinsi di Indonesia.

Kata Kunci— Peramalan, Produktivitas, Kedelai, Indonesia, *Backpropagation*

Abstract

The soybean is an important food commodity in Indonesia. That's because soybean is one of the main sources of vegetable protein for the community. Therefore this research is done to know how big the development of productivity level of soybean in Indonesia in the future, so that later can be used as a reference for government and farmer to maximal again in managing soybean crop to avoid import soybean from other countries. The data used in this research is data of soybean productivity by the province in Indonesia year 2005-2015. The algorithm used is an Artificial Backpropagation Neural Network. This research uses 5 architecture, the best architecture is 5-12-1 with 82% accuracy percentage and MSE value equal to 0,00904753. Thus, this model is good enough to predict soybean productivity in every province of Indonesia.

Keywords— Forecasting, Productivity, Soybean, Indonesia, *Backpropagation*

1. PENDAHULUAN

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung yang kaya akan kandungan protein, sehingga komoditas ini memiliki berbagai macam manfaat terutama sebagai bahan baku industri makanan dan sekaligus sebagai bahan baku industri pakan ternak [1]. Di Indonesia produksi kedelai di setiap provinsi mengalami kenaikan dan penurunan dalam bentuk hektar. Peningkatan permintaan kedelai selama lebih

dari tiga dekade terakhir tidak diimbangi oleh peningkatan produksi. Perkiraan tiap tahun rata-rata kebutuhan kedelai sebanyak 2,3 juta ton/tahun, sedangkan produksi kedelai dalam negeri hanya sekitar 800 ribu-900 ribu ton [2]. Produksi kedelai dalam negeri ternyata belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik dalam setahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut setiap tahun Indonesia mengimpor dari negara-negara lain [3]. Dengan kata lain Indonesia belum mampu memenuhi permintaan pasar yang semakin

meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih membutuhkan impor kedelai dari negara-negara lain.

Pada tahun 2010 sampai 2015 produksi kedelai mengalami peningkatan, walaupun ada beberapa provinsi yang masih mengalami naik turun. Di Sumatera Utara sendiri pada tahun 2005 produksi kedelai mencapai angka 11,45 kuintal/hektar dan sampai tahun 2015 produksi kedelai mengalami kenaikan sampai diangka 12,35 kuintal/hektar, namun hal itu tidak berpengaruh terhadap DKI Jakarta, karena daerah tersebut sama sekali tidak memproduksi kedelai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Produktifitas Kedelai

Provinsi	(Kuintal/Hektar)				
	2005	2006	...	2014	2015
Aceh	12,84	12,98	...	14,81	14,61
Sumatera Utara	11,45	11,16	...	11,36	12,35
Sumatera Barat	13,29	12,23	...	11,61	11,93
Riau	10,33	10,53	...	11,49	14,15
Jambi	13,07	13,06	...	12,86	13,72
Sumatera Selatan	13,59	13,86	...	17,34	15,09
Bengkulu	9,26	9,25	...	10,63	12,72
Lampung	11,43	11,38	...	12,13	11,67
Kep. Bangka Belitung	0,00	0,00	...	0,00	10,00
Kep. Riau	0,00	0,00	...	10,59	10,71
Dki jakarta	0,00	0,00	...	0,00	0,00
Jawa barat	13,30	13,70	...	16,30	16,44
Jawa tengah	14,48	14,49	...	17,37	18,38
DI Yogyakarta	10,41	11,83	...	11,98	13,55
Jawa timur	13,12	12,99	...	16,54	16,58
Banten	13,63	13,04	...	13,26	13,72
Bali	14,03	14,32	...	15,28	14,11
Nusa Tenggara Barat	11,96	11,40	...	14,10	13,17
Nusa Tenggara Timur	10,45	10,34	...	9,71	10,15
Kalimantan Barat	11,30	11,41	...	15,60	16,01
Kalimantan Tengah	10,46	10,91	...	11,98	12,00
Kalimantan Selatan	12,05	11,62	...	13,06	13,65
Kalimantan Timur	12,93	12,93	...	14,69	16,04
Kalimantan utara	0,00	0,00	...	10,00	9,24
Sulawesi Utara	12,93	14,68	...	13,35	13,06
Sulawesi Tengah	10,68	10,86	...	16,18	18,71

Provinsi	(Kuintal/Hektar)				
	2005	2006	...	2014	2015
Sulawesi Selatan	16,63	15,68	...	15,04	17,67
Sulawesi Tenggara	8,57	8,52	...	11,20	16,23
Gorontalo	13,89	13,12	...	15,04	13,49
Sulawesi Barat	14,34	13,40	...	11,72	10,27
Maluku	11,92	12,03	...	12,65	9,23
Maluku Utara	11,94	11,71	...	12,39	10,49
Papua Barat	10,66	10,51	...	10,62	10,57
Papua	10,67	10,98	...	11,77	12,76

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Prediksi perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan tingkat produktivitas kedelai di Indonesia dimasa yang akan datang, agar nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah maupun petani agar lebih maksimal lagi dalam mengelola tanaman kedelai untuk mengantisipasi terjadinya penurunan produksi kedelai serta menghindari impor kedelai dari negara lain. Dalam melakukan prediksi maka perlu diterapkan sebuah algoritma penelitian. Pada penelitian ini menggunakan algoritma *Backpropagation* untuk memprediksi jumlah produktivitas kedelai yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan adanya penggunaan algoritma ini maka akan didapatkan hasil prediksi yang tingkat produktivitasnya tidak terlalu jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan serta petani dalam mengelola tanaman kedelai dimasa yang akan datang. Hal itu dikarenakan algoritma *Backpropagation* sering digunakan para pakar dan para peneliti untuk memprediksi data dimasa yang akan datang, karena algoritma ini mampu menghitung dan memproses data berdasarkan data *times series* yang pernah terjadi sebelumnya dengan melakukan pembelajaran dari data tersebut [4]–[7].

Pada penelitian sebelumnya, [8] melakukan penelitian untuk memprediksi Indeks Harga Konsumen kelompok bahan makanan menggunakan Jaringan Saraf Tiruan *Backpropagation* dan *Conjugate Gradient Fletcher Reeves*. Dengan keakuratan prediksi sebesar 75% menggunakan algoritma *Backpropagation* dan 67% dengan menggunakan algoritma *Conjugate Gradient Fletcher Reeves* serta model arsitektur yang

digunakan 12-15-1. Kekurangan dari penelitian ini adalah hasil akurasi yang kurang maksimal, karena akurasi tertinggi hanya 75%. Selanjutnya, [9] melakukan penelitian menggunakan Jaringan Saraf Tiruan *Backpropagation* untuk memprediksi Indeks Harga Konsumen kelompok kesehatan. Penelitian ini menghasilkan tingkat akurasi sebesar 92% dengan model arsitektur terbaik 12-70-1, sedangkan tingkat error 0,001-0,05. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini akan menggunakan algoritma *Backpropagation* untuk meramalkan tingkat produktivitas kedelai Di Indonesia dengan akurasi sebesar 100%. Lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Analisis

Analisis adalah upaya dalam pengolahan data menjadi informasi agar data tersebut bisa dipahami untuk mengatasi permasalahan, terutama permasalahan yang berhubungan dengan penelitian [10]. Analisis juga merupakan upaya penyelidikan untuk mengamati, memahami, mengetahui, menelaah, menemukan, mendalami, mengklasifikasi serta menginterpretasikan fenomena yang ada [11]–[17]. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi (peristiwa, pengertian) menjadi unsur-unsur penyusunnya, sehingga ide (pengertian, konsep) itu relatif menjadi lebih jelas dan/atau hubungan antar ide-ide lebih eksplisit [18], [19].

2.2 Backpropagation

Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perceptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya [20], [21].

2.3 Peramalan

Peramalan adalah usaha menduga atau memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di waktu mendatang dengan memanfaatkan berbagai informasi yang relevan pada waktu-waktu sebelumnya (historis) melalui suatu algoritma ilmiah [22], [23]. Tujuan dari prediksi adalah mendapatkan informasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang

dengan probabilitas kejadian terbesar. Algoritma prediksi dapat dilakukan secara kualitatif melalui pendapat para pakar atau secara kuantitatif dengan perhitungan secara matematis. Salah satu algoritma prediksi kuantitatif adalah menggunakan analisis deret waktu (*time series*) [24], [25].

2.4 Kedelai

Kedelai merupakan salah satu komoditas yang dibutuhkan sebagai pelengkap gizi makanan karena memiliki komposisi kandungan gizi yang sangat tinggi salah satunya yaitu mengandung protein 75-80% dan lemak serta beberapa asam-asam kasein [26]. Prediksi kedelai di Indonesia sendiri masih dalam taraf minim yang harus dikembangkan produksinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu usaha untuk peningkatan produksi kedelai nasional melalui pengendalian gulma secara efektif dan efisien. Sistem olah tanah adalah suatu usaha pencegahan tumbuhnya gulma pada areal budidaya tanaman. Sistem olah tanah dikelompokkan menjadi 3, yaitu sistem tanpa olah tanah, sistem olah tanah minimal dan sistem olah tanah maksimal.

2.5 Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian digunakan untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Gambar 1 menunjukkan Kerangka Kerja Penelitian.

Gambar 1 Kerangka Kerja Penelitian

Berdasarkan Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa mengumpulkan data di dalam suatu penelitian merupakan hal pertama yang harus

dilakukan. Data diambil dari alamat web BPS Indonesia yang menyimpan historis data *times series* produktivitas kedelai. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam penelitian ini, studi pustaka ini dilakukan untuk melengkapi pengetahuan dasar dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan tahap identifikasi masalah untuk memproses tahap konversi data yang diperoleh sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.

Praproses berarti melakukan perubahan terhadap beberapa tipe data pada atribut *dataset* dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap isi *record*, maksudnya data-data yang sudah ada terlebih dahulu dinormalisasi menggunakan rumus seperti yang tertera pada Persamaan (1), kemudian data dibagi menjadi 2 (data *training* dengan 1 target dan data *testing* dengan 1 target). Dari pembagian *training* dan *testing* inilah akan diketahui data *input*-an yang akan digunakan (dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3). Kemudian dilanjutkan dengan menentukan pola, hasil dari tahap ini adalah beberapa model jaringan saraf tiruan dengan algoritma *Backpropagation* untuk menentukan pola.

Penentuan pola dilakukan setelah data dibagi 2 dan dinormalisasi. Penentuan model bebas (tidak ada aturan baku), asal nantinya menghasilkan waktu, akurasi dan MSE yang terbaik. Setelah proses penentuan model selesai, maka dilakukan tahapan uji coba terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan *Software* Matlab R2011b (7.13). Tahapan selanjutnya adalah memprediksi, yakni untuk membandingkan jumlah dengan model Jaringan Saraf Tiruan dengan algoritma *Backpropagation* yang paling akurat. Kemudian mengevaluasi akhir untuk mengetahui apakah testing hasil pengolahan data sesuai dengan yang diharapkan.

2.6 Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini data produksi kedelai menurut provinsi di Indonesia yang bersumber dari BPS Indonesia (dapat dilihat pada Tabel 1) [27]. Data *training* yang digunakan adalah data tahun 2005-2009 dengan target 2010, sedangkan untuk data *testing* yang digunakan adalah data tahun 2010-2014 dengan target 2015.

2.3 Normalisasi Data

Sebelum diproses, terlebih dahulu data dinormalisasi dengan menggunakan fungsi sigmoid (tidak mencapai 0 atau 1) [28], [29], maka transformasi data dilakukan pada interval yang lebih kecil yaitu (0.1;0.9), di tunjukkan dengan Persamaan (1) [30], [31].

$$x' = \frac{0.8(x - a)}{b - a} + 0.1 \quad (1)$$

Keterangan : (x' = Data Hasil Normalisasi, x = Data yang akan Dinormalisasi, a = Data Terendah, b = Data Tertinggi).

Tabel 2 adalah tabel normalisasi data *training* tahun 2005-2009 dengan target tahun 2010 yang diperoleh dengan menggunakan Persamaan (1), yang datanya berdasarkan dari data yang terdapat pada Tabel 1.

Tabel 2 Normalisasi Data *Training* (Tahun 2005-2009) / Target Tahun 2010

Provinsi	(Kuintal/Hektar)			
	2005	...	2009	Target
Aceh	0,69721	...	0,75535	0,76233
Sumatera Utara	0,63256	...	0,67488	0,66279
Sumatera Barat	0,71814	...	0,88465	0,86651
Riau	0,58047	...	0,60233	0,61628
Jambi	0,70791	...	0,68698	0,68326
Sumatera Selatan	0,73209	...	0,79535	0,82047
Bengkulu	0,53070	...	0,54186	0,57628
Lampung	0,63163	...	0,65581	0,64977
Kep. Bangka Belitung	0,10000	...	0,55860	0,55628
Kep. Riau	0,10000	...	0,57070	0,56512
DKI Jakarta	0,10000	...	0,10000	0,10000
Jawa Barat	0,71860	...	0,77070	0,80744
Jawa Tengah	0,77349	...	0,84000	0,86651
DI Yogyakarta	0,58419	...	0,69163	0,62977
Jawa Timur	0,71023	...	0,72419	0,73953
Banten	0,73395	...	0,70605	0,74884
Bali	0,75256	...	0,77070	0,63535
Nusa Tenggara Barat	0,65628	...	0,60698	0,60000
Nusa Tenggara Timur	0,58605	...	0,58605	0,57116
Kalimantan Barat	0,62558	...	0,64140	0,73628
Kalimantan Tengah	0,58651	...	0,62605	0,63628
Kalimantan Selatan	0,66047	...	0,63349	0,66186
Kalimantan Timur	0,70140	...	0,65860	0,71070
Kalimantan Utara	0,10000	...	0,10000	0,10000
Sulawesi Utara	0,70140	...	0,73116	0,71814

Provinsi	(Kuintal/Hektar)			
	2005	...	2009	Target
Sulawesi Tengah	0,59674	...	0,70698	0,69349
Sulawesi Selatan	0,87349	...	0,84419	0,80279
Sulawesi Tenggara	0,49860	...	0,48884	0,66000
Gorontalo	0,74605	...	0,64372	0,64884
Sulawesi Barat	0,76698	...	0,80651	0,81349
Maluku	0,65442	...	0,66186	0,65674
Maluku Utara	0,65535	...	0,65814	0,65767
Papua Barat	0,59581	...	0,58837	0,58884
Papua	0,59628	...	0,61302	0,61302

Tabel 3 adalah tabel normalisasi data *testing* tahun 2010-2014 dengan target tahun 2015 yang juga diperoleh dengan menggunakan Persamaan (1), yang data nya berdasarkan dari data yang terdapat pada Tabel 1.

Tabel 3. Normalisasi Data *Testing* (Tahun 2010-2014) / Target Tahun 2015

Provinsi	(Kuintal/Hektar)			
	2010	...	2014	Target
Aceh	0,70887	...	0,73324	0,72469
Sumatera Utara	0,61737	...	0,58573	0,62806
Sumatera Barat	0,80465	...	0,59642	0,61010
Riau	0,57461	...	0,59129	0,70502
Jambi	0,63618	...	0,64987	0,68664
Sumatera Selatan	0,76232	...	0,84142	0,74522
Bengkulu	0,53784	...	0,55452	0,64388
Lampung	0,60540	...	0,61865	0,59898
Kep. Bangka Belitung	0,51945	...	0,10000	0,52758
Kep. Riau	0,52758	...	0,55281	0,55794
DKI Jakarta	0,10000	...	0,10000	0,10000
Jawa Barat	0,75035	...	0,79695	0,80294
Jawa Tengah	0,80465	...	0,84270	0,88589
DI Yogyakarta	0,58701	...	0,61224	0,67937
Jawa timur	0,68792	...	0,80722	0,80893
Banten	0,69647	...	0,66697	0,68664
Bali	0,59214	...	0,75334	0,70331
Nusa Tenggara Barat	0,55965	...	0,70289	0,66312
Nusa Tenggara Timur	0,53314	...	0,51518	0,53399
Kalimantan Barat	0,68493	...	0,76702	0,78455
Kalimantan Tengah	0,59300	...	0,61224	0,61309
Kalimantan Selatan	0,61652	...	0,65842	0,68365
Kalimantan Timur	0,66141	...	0,72811	0,78584

Provinsi	(Kuintal/Hektar)			
	2010	...	2014	Target
Kalimantan Utara	0,10000	...	0,52758	0,49508
Sulawesi Utara	0,66825	...	0,67082	0,65842
Sulawesi Tengah	0,64559	...	0,79182	0,90000
Sulawesi Selatan	0,74607	...	0,74308	0,85553
Sulawesi Tenggara	0,61480	...	0,57889	0,79396
Gorontalo	0,60454	...	0,74308	0,67680
Sulawesi Barat	0,75591	...	0,60112	0,53912
Maluku	0,61181	...	0,64089	0,49466
Maluku Utara	0,61267	...	0,62977	0,54853
Papua Barat	0,54939	...	0,55409	0,55195
Papua	0,57162	...	0,60326	0,64559

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 5 model arsitektur jaringan yaitu 5-9-1 (5 neuron *input layer*, 9 neuron *hidden layer* dan 1 *output layer*), 5-12-1 (5 neuron *input layer*, 12 neuron *hidden layer* dan 1 *output layer*), 5-15-1 (5 neuron *input layer*, 15 neuron *hidden layer* dan 1 *output layer*), 5-19-1 (5 neuron *input layer*, 19 neuron *hidden layer* dan 1 *output layer*), 5-21-1 (5 neuron *input layer*, 21 neuron *hidden layer* dan 1 *output layer*). Dari kelima model arsitektur tersebut, model arsitektur yang terbaik adalah 5-12-1 dengan tingkat akurasi sebesar 100%. Epoch yang dihasilkan sebesar 2091 selama 39 detik. Untuk lebih jelasnya perbandingan dari ke 5 model arsitektur yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2-Gambar 6.

Gambar 2 Pelatihan dengan Model 5-9-1

Gambar 3 merupakan hasil data *training* dengan menggunakan model arsitektur 5-12-1 yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi Matlab. Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa Epoch yang terjadi sebesar 924 iterasi dengan waktu 7 detik. Model arsitektur inilah yang terbaik dibandingkan dengan model arsitektur yang lain.

Gambar 3 Pelatihan dengan Model 5-12-1

Gambar 4 merupakan hasil data *training* dengan menggunakan model arsitektur 5-15-1 yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi Matlab. Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa Epoch yang terjadi sebesar 2358 iterasi dengan waktu 18 detik.

Gambar 4 Pelatihan dengan Model 5-15-1

Gambar 5 merupakan hasil data *training* dengan menggunakan model arsitektur 5-19-1 yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi Matlab. Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa

Epoch yang terjadi sebesar 2594 iterasi dengan waktu 19 detik.

Gambar 5 Pelatihan dengan Model 5-19-1

Gambar 6 merupakan hasil data *Training* dengan menggunakan model arsitektur 5-21-1 yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi Matlab. Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa Epoch yang terjadi sebesar 954 iterasi dengan waktu 7 detik.

Gambar 6 Pelatihan dengan Model 5-21-1

Tabel 4 merupakan hasil akurasi dari model arsitektur terbaik 5-12-1. *Output* pada Tabel 4 ini diperoleh dari perhitungan pada Matlab. Nilai Target merupakan hasil normalisasi data *training* dan data *testing* yang dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus Persamaan (1). Nilai *error* diperoleh dari nilai *output* dikurang nilai target. Nilai SSE diperoleh dari nilai *error*². Nilai jumlah diperoleh dari total

SSE. Nilai MSE diperoleh dari Jumlah SSE dibagi banyaknya data (34), sedangkan Hasil Akurasi diperoleh dari jumlah hasil yang benar (1) dibagi jumlah data (34) dikalikan 100, sehingga menghasilkan 100%. Hasil bernilai benar (1) apabila nilai $error \leq 0.05$, sebaliknya akan bernilai salah (0). Nilai 0.05 adalah tingkat $error$ yang digunakan

Tabel 4 Asitektur Terbaik Model 5-12-1

No	Target	Output	Error	SSE	Hasil
1	0,72469	0,74480	-0,02011	0,00040430	1
2	0,62806	0,54460	0,08346	0,00696555	0
3	0,61010	0,64800	-0,03790	0,00143629	1
4	0,70502	0,60260	0,10242	0,01049069	0
5	0,68664	0,65390	0,03274	0,00107179	1
6	0,74522	0,83810	-0,09288	0,00862735	1
7	0,64388	0,60850	0,03538	0,00125176	1
8	0,59898	0,61910	-0,02012	0,00040463	1
9	0,52758	0,20690	0,32068	0,10283492	0
10	0,55794	0,61410	-0,05616	0,00315429	1
11	0,10000	0,10150	-0,00150	0,00000225	1
12	0,80294	0,79940	0,00354	0,00001253	1
13	0,88589	0,85540	0,03049	0,00092963	1
14	0,67937	0,63100	0,04837	0,00233959	1
15	0,80893	0,79410	0,01483	0,00021980	1
16	0,68664	0,67140	0,01524	0,00023220	1
17	0,70331	0,74420	-0,04089	0,00167169	1
18	0,66312	0,65860	0,00452	0,00002044	1
19	0,53399	0,58540	-0,05141	0,00264273	1
20	0,78455	0,77700	0,00755	0,00005706	1
21	0,61309	0,61380	-0,00071	0,00000050	1
22	0,68365	0,66270	0,02095	0,00043870	1
23	0,78584	0,74100	0,04484	0,00201031	1
24	0,49508	0,50750	-0,01242	0,00015419	1
25	0,65842	0,68560	-0,02718	0,00073886	1
26	0,90000	0,74590	0,15410	0,02374681	0
27	0,85553	0,73260	0,12293	0,01511223	0
28	0,79396	0,52490	0,26906	0,07239353	0
29	0,67680	0,72740	-0,05060	0,00255997	1
30	0,53912	0,65470	-0,11558	0,01335794	1
31	0,49466	0,64560	-0,15094	0,02278431	1
32	0,54853	0,63180	-0,08327	0,00693386	1
33	0,55195	0,59330	-0,04135	0,00170975	1
34	0,64559	0,61550	0,03009	0,00090544	1
Total				0,30761589	82%
MSE				0,00904753	

Tabel 5 merupakan perbandingan dari 5 model arsitektur yang digunakan. Dari ke 5 model ini, tingkat Epoch dan waktu diperoleh dengan menggunakan aplikasi Matlab. MSE dan Akurasi masing-masing model diperoleh

menggunakan perhitungan Microsoft Excel. Sebenarnya ada 3 model arsitektur yang menghasilkan akurasi yang sama sebesar 82%. Hanya saja model 5-12-1 lebih cepat waktunya. Sehingga Penulis berkesimpulan dari ke 5 model ini yang terbaik adalah 5-12-1.

Tabel 5 Perbandingan Akurasi dengan Algoritma *Backpropagation*

No	Arsitektur	Epoch	Waktu	MSE	Akurasi
1	5-9-1	15089	0:01:53	0,00571360	82%
2	5-12-1	924	0:00:07	0,00904753	82%
3	5-15-1	2358	0:00:18	0,00696007	82%
4	5-19-1	2394	0:00:19	0,00616486	76%
5	5-21-1	954	0:00:07	0,00533879	79%

Tabel 6 menunjukkan perbandingan produktivitas kedelai 5 tahun sebelumnya serta hasil prediksi produktivitas kedelai 5 tahun yang akan datang. Adapun hasil ini diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan model arsitektur 5-12-1.

Tabel 6 Hasil peramalan Produktivitas Kedelai 5 Tahun ke Depan dengan *Backpropagation* (Tahun 2016-2020)

Provinsi	Hasil Peramalan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	15,65	15,30	14,47	13,35	11,72
Sumatera Utara	12,88	13,16	12,39	11,64	10,85
Sumatera Barat	12,54	12,71	11,92	11,68	10,93
Riau	11,93	13,14	12,13	12,03	11,31
Jambi	12,40	12,83	12,42	11,84	11,17
Sumatera Selatan	16,98	16,61	15,27	14,24	12,34
Bengkulu	12,06	13,72	11,88	12,13	10,72
Lampung	11,98	12,06	12,04	11,76	11,00
Kep. Bangka Belitung	9,05	9,48	9,43	10,18	10,42
Kep. Riau	12,24	12,60	12,31	11,55	10,95
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	16,35	16,81	15,04	13,98	12,20
Jawa Tengah	17,14	16,77	15,70	13,67	11,85
DI Yogyakarta	10,85	12,49	12,55	12,14	11,36
Jawa Timur	15,81	16,18	15,51	13,99	12,26
Banten	14,05	12,44	12,92	11,30	11,02
Bali	13,97	14,19	13,00	13,16	11,49
Nusa Tenggara Barat	13,90	12,59	11,62	11,95	11,02

Provinsi	Hasil Peramalan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nusa Tenggara Timur	12,72	11,56	13,04	10,03	11,33
Kalimantan Barat	15,81	15,51	14,46	13,44	12,09
Kalimantan Tengah	11,90	12,25	12,04	11,85	11,00
Kalimantan Selatan	13,12	13,37	12,71	11,87	11,05
Kalimantan Timur	14,24	14,41	15,08	13,00	12,04
Kalimantan Utara	8,54	9,23	9,18	11,03	10,60
Sulawesi Utara	13,62	13,27	12,49	11,85	10,93
Sulawesi Tengah	18,50	16,84	16,12	13,63	11,35
Sulawesi Selatan	16,46	17,23	15,39	14,10	11,99
Sulawesi Tenggara	13,64	14,23	12,76	11,96	11,78
Gorontalo	14,59	13,28	12,63	12,62	11,15
Sulawesi Barat	11,10	14,41	12,89	12,42	10,33
Maluku	11,67	11,04	12,08	11,33	11,07
Maluku Utara	12,30	11,97	11,88	11,60	10,98
Papua Barat	11,95	12,25	12,28	11,55	11,03
Papua	11,78	12,67	12,19	11,55	11,04

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Dengan model arsitektur 5-12-1, dapat melakukan prediksi dengan akurasi 82%. Kendati 2 model arsitektur yang lain memiliki akurasi yang sama, tetapi dilihat dari kecepatannya 5-12-1 merupakan model yang terbaik.
2. Dari perbandingan tabel produktivitas kedelai di tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2011-2015) dengan hasil prediksi produktivitas kedelai 5 tahun yang akan datang (Tahun 2016-2020), dapat dilihat bahwa produktivitas Kedelai di Indonesia secara umum mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Hanya saja ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan produktivitas kedelai yang cukup besar, yakni provinsi Aceh dengan perkiraan tingkat produktivitas 11,72 di tahun 2020, yang berbanding cukup jauh dengan hasil pada tahun 2015 sebesar 14,61. Selain Provinsi Aceh, ada provinsi lain yang diprediksi tingkat produktivitas kedelainya menurun cukup besar, antara lain provinsi Jawa

Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tenggara.

5. SARAN

Saran yang dapat Penulis kemukakan bahwa penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan algoritma yang berbeda atau algoritma *Backpropagation* bisa dioptimalkan dengan algoritma-algoritma yang lain, seperti conjugate gradient dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Nainggolan, B. Guritno, and I. Titiek, "Pengaruh Sistem Olah Tanah dan Pemupukan terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai (*Glycine max (L.) Merrill*)," *Jurnal Produksi Tanaman*, Vol. 5, No. 6, pp. 999–1006, 2017.
- [2] M. Barmawi, A. Yushardi, and N. Sa'diyah, "Daya Waris dan Harapan Kemajuan Seleksi Karakter Agronomi Kedelai Generasi F2 Hasil Persilangan antara Yellow Bean dan Taichung," *Journal Agrotek Tropika*, Vol. 1, No. 1, pp. 20–24, 2013.
- [3] R. T. Arsetia, T. Islami, and T. Sebayang, "Pengaruh Pengendalian Gulma terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai (*Glycine max L.*) pada Sistem Olah Tanah," *Jurnal Produksi Tanam*, Vol. 4, No. 4, pp. 271–275, 2011.
- [4] A. Wanto, "Penerapan Jaringan Saraf Tiruan dalam Memprediksi Jumlah Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau," *Kumpulan jurnaL Ilmu Komputer (KLIK)*, Vol. 5, No. 1, pp. 61–74, 2018.
- [5] Y. Andriani, H. Silitonga, and A. Wanto, "Analisis Jaringan Syaraf Tiruan untuk Prediksi Volume Ekspor dan Impor Migas di Indonesia," *Register - Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, Vol. 4, No. 1, pp. 30–40, 2018.
- [6] B. Febriadi, Z. Zamzami, Y. Yunefri,

- and A. Wanto, "Bipolar Function in Backpropagation Algorithm in Predicting Indonesia's Coal Exports by Major Destination Countries," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 420, No. 12087, pp. 1–9, 2018.
- [7] N. Nasution, A. Zamsuri, L. Lisnawita, and A. Wanto, "Polak-Ribiere Updates Analysis with Binary and Linear Function in Determining Coffee Exports in Indonesia," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 420, No. 12088, pp. 1–9, 2018.
- [8] A. Wanto, M. Zarlis, Sawaluddin, and D. Hartama, "Analysis of Artificial Neural Network *Backpropagation* Using Conjugate Gradient Fletcher Reeves in the Predicting Process," *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 930, No. 1, pp. 1–7, 2017.
- [9] A. Wanto and A. P. Windarto, "Analisis Prediksi Indeks Harga Konsumen Berdasarkan Kelompok Kesehatan dengan Menggunakan Metode Backpropagation," *Jurnal & Penelitian Teknik Informatika Sinkron*, Vol. 2, No. 2, pp. 37–43, Oct. 2017.
- [10] J. R. Saragih, M. Billy, S. Saragih, and A. Wanto, "Analisis Algoritma Backpropagation dalam Prediksi Nilai Ekspor (Juta USD)," *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 15, No. 2, pp. 254–264, 2018.
- [11] S. Sudirman, A. P. Windarto, and A. Wanto, "Data Mining Tools | RapidMiner: K-Means Method on Clustering of Rice Crops by Province as Efforts to Stabilize Food Crops in Indonesia," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 420, No. 12089, pp. 1–8, 2018.
- [12] J. Wahyuni, Y. W. Paranthi, and A. Wanto, "Analisis Jaringan Saraf dalam Estimasi Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Sumatera Utara," *Jurnal Infomedia*, Vol. 3, No. 1, pp. 18–24, 2018.
- [13] A. Wanto, "Analisis dan Pemodelan Posisi Access Point pada Jaringan Wi-fi menggunakan Metode Simulate Annealing," *Jurnal Sains Komputer dan Informatika (JSAKTI)*, Vol. 1, No. 1, pp. 134–143, Mar. 2017.
- [14] R. W. Sari, A. Wanto, and A. P. Windarto, "Implementasi Rapidminer dengan Metode K-Means (Study Kasus : Imunisasi Campak pada Balita Berdasarkan Provinsi)," *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, Vol. 2, No. 1, pp. 224–230, 2018.
- [15] A. Wanto and H. Damanik, "Analisis Penerapan Sistem Pendukung Keputusan terhadap Seleksi Penerima Beasiswa BBM (Bantuan Belajar Mahasiswa) pada Perguruan Tinggi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) (Studi Kasus : AMIK Tunas Bangsa Pematangsiantar)," in *Seminar Nasional Rekayasa (SNTR) II*, 2015, No. 2, pp. 323–333.
- [16] A. Wanto and E. Kurniawan, "Seleksi Penerimaan Asisten Laboratorium Menggunakan Algoritma AHP pada AMIK-STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar," *Jurnal Informatika dan Komputer (JIKO)*, Vol. 3, No. 1, pp. 11–18, 2018.
- [17] M. Widyasuti, A. Wanto, D. Hartama, and E. Purwanto, "Rekomendasi Penjualan Aksesoris Handphone Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)," *Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 1, No. 1, pp. 27–32, 2017.
- [18] A. Wanto, S. R. Andani, Poningsih, R. Dewi, M. R. Lubis, W. Saputra, and I. O. Kirana, "Analysis of Standard Gradient Descent with GD Momentum and Adaptive LR for SPR Prediction," 2018. [Online]. Available: <http://osf.io/preprints/inarxiv/8erjd>. [Accessed: 10-Oct-2018].
- [19] A. Wanto, "Analisis Penerapan Fuzzy Inference System (FIS) dengan Metode Mamdani pada Sistem Prediksi Mahasiswa Non Aktif (Studi Kasus :

- AMIK Tunas Bangsa Pematangsiantar),” in *Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi Informasi (SNITI)* 3, 2016, Vol. 3, pp. 393–400.
- [20] E. Hartato, D. Sitorus, and A. Wanto, “Analisis Jaringan Saraf Tiruan untuk Prediksi Luas Panen Biofarmaka di Indonesia,” *semanTIK*, Vol. 4, No. 1, pp. 49–56, 2018.
- [21] M. A. P. Hutabarat, M. Julham, and A. Wanto, “Penerapan Algoritma Backpropagation dalam Memprediksi Produksi Tanaman Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara,” *semanTIK*, Vol. 4, No. 1, pp. 77–86, 2018.
- [22] A. A. Fardhani, D. Insani, N. Simanjuntak, and A. Wanto, “Prediksi Harga Eceran Beras di Pasar Tradisional di 33 Kota di Indonesia Menggunakan Algoritma Backpropagation,” *Jurnal Infomedia*, Vol. 3, No. 1, pp. 25–30, 2018.
- [23] A. Wanto, “Optimasi Prediksi Dengan Algoritma Backpropagation dan Conjugate Gradient Beale-Powell Restarts,” *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 3, pp. 370–380, 2018.
- [24] S. Putra Siregar and A. Wanto, “Analysis Accuracy of Artificial Neural Network Using Backpropagation Algorithm In Predicting Process (Forecasting),” *International Journal of Information System & Technology*, Vol. 1, No. 1, pp. 34–42, 2017.
- [25] A. Wanto, A. P. Windarto, D. Hartama, and I. Parlina, “Use of Binary Sigmoid Function and Linear Identity In Artificial Neural Networks for Forecasting Population Density,” *International Journal of Information System & Technology*, Vol. 1, No. 1, pp. 43–54, 2017.
- [26] M. D. Sukmasari, A. A. Wijaya, U. Dani, and B. Waluyo, “Respon Sembilan Varietas Kedelai (Glycine max. L (Merril) yang Ditanam pada Kondisi Jenuh Air,” *Jurnal Agronomika*, Vol. 12, No. 2, pp. 87–91, 2018.
- [27] B. P. Statistik, “Produksi Kedelai Menurut Provinsi (Ton), 1993-2015,” 2015. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/871>. [Accessed:11-Oct-2018].
- [28] A. Wanto, I. S. Damanik, I. Gunawan, E. Irawan, H. S. Tambunan, Sumarno, Z. M. Nasution, “Levenberg-Marquardt Algorithm Combined with Bipolar Sigmoid Function to Measure Open Unemployment Rate in Indonesia,” 2018. [Online]. Available: <http://osf.io/cxje8>. [Accessed: 12-Oct-2018].
- [29] M. Fauzan, A. Wanto, D. Suhendro, I. Parlina, B. E. Damanik, P. Akhiruddin, and N.H. Siregar, “Epoch Analysis and Accuracy 3 ANN Algorithm Using Consumer Price Index Data in Indonesia,” in *3rd International Conference of Computer, Environmet, Agriculture, Social Science, Health Science, Engineering and Technology*, 2018, pp. 1–7.
- [30] R. E. Pranata, S. P. Sinaga, and A. Wanto, “Estimasi Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Sumatera Utara Menggunakan Jaringan Saraf,” *semanTIK*, Vol. 4, No. 1, pp. 97–102, 2018.
- [31] I. S. Purba and A. Wanto, “Prediksi Jumlah Nilai Impor Sumatera Utara Menurut Negara Asal Menggunakan Algoritma Backpropagation,” *Jurnal Teknologi Informasi Techno*, Vol. 17, No. 3, pp. 302–311, 2018.